

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI O'QUVCHILARNING KASBIY IJTIMOYLAISHUVI FAOLIYATIGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

Махкамова Дилафруз Алиевна

Qo'qon DPI Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasini mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14942641>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo'lajak o'qituvchilarni o'quvchilarning kasbiy ijtimoiylashuvi faoliyatiga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari hususida ayrim fikr-mulohazalar bayon etilgan. Shuningdek maqolada, o'quvchilarning kasbiy ijtimoiylashuvi faoliyatiga tayyorlashda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar ham bayon etilgan.

Kalit so'zlar. umumta'lim maktablari, ijtimoiylashuv, kasbiy ijtimoiylashuv, iqtisodiy o'sish, amaliy tayyorgarlik, pedagogik imkoniyat.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ

Махкамова Дилафруз Алиевна

Заведующий кафедрой методики начального образования

Кокандской ГПИ

Абстрактный. В статье представлены некоторые размышления о педагогических возможностях подготовки будущих учителей к профессиональной социализации учащихся. В статье также рассказывается о реформах, реализуемых в нашей стране в сфере подготовки студентов к профессиональной социализации.

Ключевые слова. средние школы, социализация, профессиональная социализация, экономический рост, практическое обучение, педагогические возможности.

PEDAGOGICAL POSSIBILITIES OF PREPARING FUTURE TEACHERS FOR PROFESSIONAL SOCIALIZATION OF STUDENTS

Makhkamova Dilafruz Aliyevna

Head of the Department of Primary Education Methodology, Kokand SPI

Annotation. This article presents some thoughts on the pedagogical possibilities of preparing future teachers for professional socialization of students. The article also describes the reforms being implemented in our country in preparing students for professional socialization.

Keywords: secondary schools, socialization, professional socialization, economic growth, practical training, pedagogical opportunities.

Yangi O'zbekiston 2022-2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasida "umumta'lim maktablarida kasb o'rganish istagidagi bitiruvchilarining davlat tomonidan kamida bir kasbni egallashiga ko'maklashuvchi tizimni joriy etish" vazifasi belgilangan.[1] Shunga ko'ra, pedagogik amaliyot doirasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar bo'lajak o'qituvchilarni o'quvchilarning kasbiy ijtimoiylashuvi, ularning tanlangan kasbni egallashida, maxsus ko'nikma va malakaga ega bo'lishlarida hamda raqobatbardosh mutaxassis sifatida shakllanishlarida faoliyati dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Iqtisodiy barqarorlik va barcha sohalarda rivojlangan davlatlar bilan raqobatlashish salohiyati esa, mehnat bozorida

pedagogik kadrlarning malakasi va imkoniyatlariga chambarchas bog'liq. Bunday yuqori salohiyatli kadrlar tayyorlashning ilk bosqichi bo'lajak o'qituvchilarni o'quvchilarning kasbiy ijtimoiylashuvi faoliyatiga tayyorlash, o'quv jarayonini samarali tashkil etish orqali amalga oshadi.

Bo'lajak o'qituvchilarni o'quvchilarning kasbiy ijtimoiylashuvi faoliyatiga tayyorlashning huquqiy-me'yoriy asosi sifatida O'zbekistonda o'quvchilarni kasb-hunarga tayyorlash tizimini keltirish mumkin. Mazkur faoliyat 2021-yilda qabul qilingan "Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining 10-11-sinf o'quvchilarini kasb-hunarga tayyorlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi 792-sonli Qaror asosida amalga oshirilmoqda".[2] Mazkur qaror bilan:

- umumta'lim maktablarining 7-sinflaridan boshlab o'quvchilar o'rtasida interaktiv so'rovnomalar o'tkazish, ularning kasb-hunarga bo'lgan qiziqishlarini aniqlash hamda ushbu ma'lumotlarni jamlagan bazani ishlab chiqish va boyitish;
- 8-sinfda ta'limning keyingi bosqichlarida o'qishni davom ettirish, tanlagan kasbi bo'yicha kasb-hunarga tayyorlash markazlarida kasb o'rganish uchun o'quvchilar va ota-onalarga tavsiyalar berish va yo'nalish berish;
- psixologik tashxis orqali 9-sinf o'quvchilarining kasbiy moyilligini aniqlash natijalariga tayangan holda, ularni kelajakda ishchi kasblar bo'yicha kasb-hunar maktablarida ta'lim olish yoki kasbga tayyorlash markazlarida o'qishni davom ettirishga yo'naltirish maqsadida o'quv yili davomida maxsus kasbiy ijtimoiylashuv choralari tashkil etilishi zarur bo'lgan vazifalar sifatida belgilangan. Ko'rsatib o'tilgan vazifalar bo'lajak o'qituvchilarni o'quvchilarning kasbiy ijtimoiylashuvi faoliyatiga tayyorlash mazmunini belgilab beradi.

Zamonaviy texnika va texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib borayotgan bugungi kunda jamiyatimizning barcha sohalarida keskin o'zgarishlar kuzatilmoqda. Shunga hamnafas tarzda ta'lim tizimini ham bosqichma-bosqich isloh qilib borish zamon talabi doirasida jadallashib bormoqda. Bundan ko'rinadiki, bo'lajak o'qituvchilarni o'quvchilarning kasbiy ijtimoiylashuvi faoliyati shakli, vosita va texnologiyalari o'zgarib bormoqda. Jamiyatda ma'lum bir davrda kasblarga oid shu davrga xos bo'lgan qarashlar, munosabatlar, ustuvorliklar shakllanadi va bu dinamik xususiyatga ega bo'lib, muntazam ravishda o'zgarib, rivojlanib boradi. Keltirib o'tilgan bir-biriga uzviq bog'liq jarayonlar bo'lajak o'qituvchilarni o'quvchilarning kasbiy ijtimoiylashuvi faoliyati tashkil etishda strategik yo'nalishni belgilab beradi.

Mehnat bozorining holatini doimiy va tizimli kuzatish, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy hamda madaniy omillarni o'rganish, shuningdek, rivojlanish yo'nalishlarini ta'lim prizmasi orqali tahlil qilib, metatahlil hisobotlari shaklida umumlashtirish orqali bo'lajak o'qituvchilarni o'quvchilarning kasbiy ijtimoiylashuvi faoliyati samarali tashkil etiladi.[3.B.205] Bo'lajak o'qituvchilarni o'quvchilarning kasbiy ijtimoiylashuvi faoliyati mazmuni va mohiyatini belgilab beruvchi mazkur asoslarni bilishi, bo'lajak kasbiy faoliyati tarkibiy qismiga integratsiya qila olish qobiliyati oliy ta'lim fanlari mazmunida o'z aksini topishi lozim bo'ladi.[3.B.206]

O'tgan yillarda mamlakatda ta'lim-tarbiya tizimini rivojlantirish borasida sezilarli o'zgarishlar amalga oshirilib, uning samaradorligi va sifati yuksaltirilmoqda. Ilg'or xalqaro tajribalarni amaliyotga joriy etish orqali bo'lajak o'qituvchilarda zamonaviy bilim va ko'nikmalarni shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga, ta'lim tizimlari va ilm-fan sohasi o'rtasida mustahkam hamkorlik va integratsiyani ta'minlash, ta'lim jarayonining

uzviyligi hamda uzluksizligini kafolatlashga qaratilgan izchil va tizimli chora-tadbirlar yo'lga qo'yilgan.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev o'zining xalqimizga yo'llagan Murojaatnomasida "ijtimoiy davlat" tamoyilining muhim ahamiyatiga alohida urg'u bergan edi. Aynan aytganda, "Ijtimoiy davlat bu, eng avvalo, inson salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun teng imkoniyatlar, odamlar munosib hayot kechirishiga zarur sharoitlar yaratish, kambag'allikni qisqartirish, demakdir". Bunga erishishning poydevori, avvalo, ta'lim tizimidir. Shu sababli, Murojaatnomada maktab o'quvchilariga kamida ikkita xorijiy tilni va bir kasb-hunarni o'rgatishni ustuvor vazifalar qatoriga kiritish alohida ta'kidlangan edi. Murojaatnomada "so'nggi yillarda ta'limga, o'qituvchilarga e'tibor oshgani, oliy ta'limda qabul soni va yo'nalishlar ko'paygani, lekin, maktablardagi sifat hali talab darajasiga chiqmagani ta'kidlab o'tildi. Masalan, 11 yil maktabda o'qigan bola chet tilini mukammal bilmaydi. Sharoit va mutaxassislar yo'qligi sababli yoshlarni kasblarga qiziqtirish muhiti shakllanmagan. Maktab bitiruvchilarining 50 foizi mehnat bozoriga hech qanday kasbga ega bo'lmasdan kirib kelmoqda".[4] Keltirilgan fikrlar bo'lajak o'qituvchilarni o'quvchilarning kasbiy ijtimoiylashuvi faoliyatiga tayyorlashning dolzarbligini ko'rsatadi.

Talabalarni o'quvchilarning kasbiy ijtimoiylashuvi faoliyatiga tayyorlash jamiyatda mehnat faoliyatni amalga oshirish uchun amalga oshirilayotgan islohotlar bilan o'zaro ta'sirchan xususiyatga ega bo'lish lozim. Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, respublikamizda tadbirkorlikka berilayotgan imkoniyatlar va shart-sharoitlar yangi ish o'rinlarini yaratilishiga olib kelayapti. Muammo esa yosh mutaxassislarning yetarli bilim, ko'nikma, malaka hamda kompetensiyalarga ega emasligidadir. Bo'sh ish o'rinlari hamda qoniqarli darajadagi ish haqiga mos keluvchi mutaxassislar topish muammoga aylanib bormoqda. Boshqa tomondan demografik o'sish darajasini hisobga olganda bunday muammoning yuzaga kelishi nazariy jihatdan mumkin emas hisoblanadi. Bu esa albatta umumta'lim maktablarida o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish tizimidagi muammo sifatida ham qarash mumkin bo'ladi.

Bo'lajak o'qituvchilarni o'quvchilarning kasb-hunar haqidagi tasavvurini kengaytirish va qiziqishini aniqlash, ularda kasbiy ijtimoiylashuvning samarali tashkil etilishi maqsadida "maktabgacha va maktab ta'limi tizimida o'qitilayotgan 18 ta umumta'lim fanlari bo'yicha Milliy o'quv dasturi doirasida qaratilayotgan zamonaviy darsliklarga 302 ta kasbga oid mavzular kiritildi. Dars jarayonida mazkur kasblar haqidagi tushunchalar o'quvchilarga hayotiy misollar orqali yetkaziladi. Bu esa, o'z navbatida, o'quvchilarning kasb-hunar egallash va o'zini o'zi band qilish orqali xizmatlar ko'rsatish (frilansing) yo'nalishiga qiziqishini aniqlashga ko'maklashadi".

Umumta'lim maktablari o'quvchilari uchun mo'ljallangan kasb.maktab.uz va profnavigator.uz elektron platformalari bo'lajak o'qituvchilarni o'quvchilarning kasbiy ijtimoiylashuvi faoliyatiga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Mazkur jarayon orqali talabalar o'quvchilarning qaysi kasbga qobiliyatli ekanligini aniqlashda yordam beradi. Ularni zamonaviy kasblarga yo'naltirish va o'qitish maqsadida "Milliy ta'lim resurslari" platformasida 25 dan ortiq zamonaviy sohalarga oid 700 dan ortiq videodarsliklar, taqdimotlar, professiogrammlar va boshqa ta'limiy materiallar joylashtirilgan. Shuningdek, "kasb.maktab.uz" platformasida 500 dan ziyod, "profnavigator.uz"da esa 450 dan ortiq o'quv materiallari taqdim etilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, <https://lex.uz/docs/-5841063>.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 30-dekabrda 792-son "Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining 10-11-sinflari o'quvchilarini kasb-hunarga tayyorlash chora-tadbirlari to'g'risida" Qarori // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. <https://lex.uz/docs/-5800745>.
3. Muslimov N.A., Mullaxmetov R.G. Kasb tanlashga tayyorlash. – T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2007. – 205 b.
4. <https://president.uz/oz/lists/view/5830>